

БОЛЬШИНСТВО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ «НОВЫХ ВОЙН» Опросы международного общественного мнения

Из речи Джорджа Буша 6 ноября 2003 г.: «Или регион Среднего Востока станет пространством прогресса и мира, или он останется источником опасностей и террора. Мы преисполнены решимости добиться триумфа мира в этом регионе. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить свободе постоянное место пребывания в Афганистане и в Ираке».

Отмежевание от войны США против Ирака и осуждение ее, повсеместно наблюдавшиеся накануне начала военных действий, сохранились практически неизменными и после того, как США объявили об окончании войны. Таков вывод, который можно сделать из повторного опроса международного общественного мнения, проведенного «Гэллап интернейшнел» в апреле – мае 2003 г. в 41 стране (опрошены 31тыс. 806 человек).

Сделали ли войны более безопасным мир? Только в самих США и кроме них лишь в Албании в момент проведения опроса можно было констатировать большинство в пользу мнения: «Войны сделали мир более безопасным». Но даже в США свыше трети опрошенных стоит на той позиции, что мир стал более опасным. Еще только в двух странах менее половины опрошенных усматривает наличие возросшей опасности – это Нидерланды и Литва. В остальных 35 из 40 стран, по которым имеются данные опросов, настроение большинства сводится к мнению, что опасности стало больше.

Если у США и была стратегия оправдания войны задним числом, то она провалилась. Кроме самих США, есть только девять стран, где более или менее явное большинство считает войну США и их союзников против Ирака оправданной. Еще в пяти странах такого мнения придерживается относительное большинство. К ним, кроме Израиля и некоторых американских союзников, относятся Албания и Косово. В остальных 26 странах, где проводились опросы, преобладает мнение, что эта война не была оправданной.

В мире четко господствует мнение, что финансирование восстановления Ирака должны взять на себя исключительно США и их союзники. В 27 из участвовавших в опросах стран большинство высказалось в этом смысле. В очень немногих странах мнение

большинства было противоположным. В некоторых странах ответов «за» и «против» было поровну. Так выглядит картина настроений в самих США и в большинстве их союзников.

Почти повсеместно мнение большинства сводится к тому, что в контексте войны в Ираке нанесен ущерб ООН. Есть только одна страна – Филиппины, где большинство с небольшим перевесом не согласно с тем, что ООН потерпела урон. В некоторых странах только относительное большинство считает, что ООН нанесен ущерб. К ним относятся Малайзия, Исландия, а также Грузия, Польша и некоторые восточноевропейские страны – Албания, Болгария и Литва. Однако в большинстве стран во всех регионах мира большинство или значительное большинство респондентов высказывает мнение: «В связи с войной против Ирака ООН нанесен серьезный ущерб».

При оценке перспектив нарастания дипломатической напряженности между США, с одной стороны, и выступившими против войны странами, такими как Франция, Германия и Россия – с другой, наблюдаются значительные расхождения между отдельными регионами. В западноевропейских странах доля тех, кто в этом вопросе настроен пессимистически, сравнительно велика. В США и союзных им странах оптимисты и пессимисты уравниваются друг друга. В целом есть только девять стран, где большинство высказалось оптимистически. В большинстве стран не выявилось четкой картины.

В мире преобладает определенное мнение, что без преодоления конфликта между Израилем и Палестиной невозможен мир на Ближнем Востоке. Это мнение высказывается значительным большинством в США и Израиле, а также в других странах.

Мнение мира в отношении возможного нападения США на Сирию однозначно. В США лишь 28% опрошенных поддержали подобную акцию собственных вооруженных сил против Сирии, а большинство в 57% высказалось против. Есть только одна страна, где было выявлено одобрение большинством такого нападения – это Косово; здесь 57% высказались за него. В целом в пяти странах доля голосов «за» составляет от 25 до 30%, как в США, но и в них преобладает отказ поддерживать. В большинстве же стран осуждение возможного нападения США на Сирию высказывается подавляющим большинством опрошенных – между 60 и почти 90%.

Почти повсюду в мире большинство склоняется к мнению, что США слишком концентрируются на применении военной силы против третьих стран. Это означает, что указанное большинство выступает против применения военной силы. Лишь в немногих странах часто высказывается противоположное мнение – это Албания, Косово, Филиппины и Малайзия. В США также значительная доля

опрошенных выступила против применения военной силы. В большинстве стран, прежде всего в Западной Европе, в том числе и в союзных США странах, убедительное большинство отклоняет предпринимаемые США военные акции.

Война США против Ирака повредила их международной репутации. В большинстве стран наибольшее число ответов опрошенных гласило, что эта война негативно повлияла на их отношение к США. В целом внешняя политика США повсеместно вызывает критику. В западноевропейских странах, в Южной Америке и Азии особенно часто высказывается мнение, что американская внешняя политика пагубно сказывается на их странах.

Перевод И.Ф.Максимычева